

АСИНХРОН МОТОРЛАР ТИШЛИ УЗАТМАЛАРИНИ РОТОР ВАЛИГА ЎРНАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Xamidov Otabek Rustamovich¹

¹Toshkent davlat transport universiteti kafedra mudiri, t.f.n., dotsent

E-mail: otabek.rustamovich@yandex.ru

Ergashev Otabek Erkin o'g'li²

²Toshkent davlat transport universiteti assistenti

E-mail: otabekergashev9637877@gmail.com

Abduvahobov Muslim Elbek o'g'li³

³Toshkent davlat transport universiteti dekan o'rinbosari

E-mail: mr.muslim9397@mail.ru

Nematova Sevara Akramovna⁴

⁴Toshkent davlat transport universiteti talabasi

E-mail: nematovasevara004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214086>

Аннотация: 2015-йил маълумотларига кўра Ўзбекистон темир йўлларида 11 та О'З ELR русумли электровозлар Хитойдан келтирилган. Электровоз TOSHIBA компанияси томонидан ишлаб чиқарилган TCMS замонавий-назорат тизими билан жиҳозланган бўлиб, ушбу тизим электровозни ортиқча юкланишлардан, носозликлардан ҳимоя қилади ва машинистга ўз вақтида ҳабар беради. Яъни электровознинг электрон ускуналари тизимлари созлиги бўйича монитор орқали кўрсатиб туради. Аммо тортув редукторидаги тишли узатмалар тўғрисида маълумот етказиш бирмунча ноқулайликларга эга.

Калит сўзлар: тишли узатма, температура, босим, манометр, индикатор, вал, асинхрон, электровоз, технология, редуктор.

Аннотация: По данным 2015 года, на железные дороги Узбекистана из Китая завезено 11 электровозов модели ОЗ ЭЛР. Электровоз оснащен современной системой управления TCMS производства компании TOSHIBA, которая защищает электровоз от перегрузок, неисправностей и своевременно информирует машиниста. То есть электронное оборудование электровоза через монитор показывает настройки системы. Но передача информации о передачах в редукторе имеет некоторые недостатки.

Ключевые слова: редуктор, температура, давление, манометр, индикатор, вал, асинхронность, электровоз, технология, редуктор.

Annotation: According to the data of 2015, 11 electric locomotives of the OZ ELR model were imported from China in the railways of Uzbekistan. The electric locomotive is equipped with TCMS modern control system manufactured by

TOSHIBA company, this system protects the electric locomotive from overloads, malfunctions and informs the driver in time. That is, the electronic equipment of the electric locomotive shows the settings of the system through the monitor. But the transmission of information about the gears in the torque reducer has some disadvantages.

Keywords: gear extension, temperature, reducer, pressure, manometer, indicator, shaft, asynchronous, electric locomotive, technology.

Ўзбекистон темир йўлларида охириги йилларда бир қанча замонавий юк ва йўловчи электровозлари мавжуд. Бу электровозларнинг ишлаш умрини узайтириш мақсадида уларнинг турли хил узеллари таъмирланади ёки техник кўриқдан ўтказилади. Ҳусусан, ҳозирги кунда асинхрон тортув электр двигателларидаги етакловчи тишли узатмаларини таъмирлашда бир қанча камчиликларга дуч келинмоқда. Тортув редукторининг техник кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

“O‘zbekiston” elektrovozi tortuv reduktorining texnik ko‘rsatkichlari	
Uzatishtar nisbati	$101/21=4,81$
Tish moduli	9
Buralish burchagi	8°C
Bosim burchagi	20°C
Tishli uzatma material	18CrNiMo7-6

Кремний (Si) нинг таркибини 0,10 % гача ошириш, қайта ишлов қобилятини кўтарилишига олиб келади. Бу ҳолда марганец (Mn) нинг таркибини 0,15 % га ошириш мумкин. Биз биламизки, одатда кўплаб тортув электр двигателларининг етакловчи тишли узатмасини тортув электр двигатели ротори валига маълум бир температурада қиздирилган ҳолда ўрнатади. O’Z EL электровози SEA-107E маркали асинхрон тортув электр двигателларида 18 CrNiMo7-6 маркали етакловчи тишли узатмасининг қиздирилиб ўрнатилганда бир қанча қуйидаги нохуш ҳолатлар кузатилмоқда [1,3-7] (1-расм. А ва Б):

- етакловчи тишли узатманинг тишлари синиши;
- ортиқча қиздирилиш натижасида ротор валига ўрнатилиш аниқлигининг йўқолиши;
- етакловчи тишли узатманинг материали таркибининг ўз хоссаларини юқотиши;

- ишлаш умри самарадорлигининг камайиши ва ҳ. к.;

1-расм. Етакловчи тишли узатманинг қиздириб ўрнатишдаги хатоликлар

Юқорида келтирилган расмдаги ҳолатларни олдини олиш учун бу турдаги асинхрон тортув электр двигателларида етакловчи тишли узатмаларни ўрнатишда маълум бир температурада қиздириб ўрнатишлардан воз кечилади ва совуқ ҳолат гидравлик босим бериш йўли билан ўрнатилади. Биз ушбу мақолада асинхрон тортув электр двигателларида етакловчи тишли узатмаларни ротор валига совуқ ҳолатда ўрнатиш тартибини кўриб чиқамиз [1,3-5]. Бунда биз икки хил турдаги босим манометрига эга бўлган гидравлик босим бериш қурилмаларидан фойдаланамиз. Бу қурилмалар деярли бир хил тузилишга эга бўлиб, икки хил вазифани бажаради (2-расм). Демак, биринчи гидравлик босим бериш қурилмамиз мой сақлаш қутиси 1, сиқилган суюқлик босимини кўрсатувчи манометр 2, босим остида суюқлик жўнатувчи трубка 3, суюқликни босим остида ҳайдовчи дастак 4 ва таянч 5 лардан ташкил топган. Трубка 3 нинг кейинги учи ротор вали марказида қотирилган цилиндрик таянчга боғланади ва босим остида бўлган суюқликни ротор вали ички каналлари орқали валнинг ташқи диаметри ва етакловчи тишли узатманинг ички диаметри орасига юқори босим остида сизиб чиқиб тишли узатманинг ички диаметрини кенгайтиради. Иккинчи қурилма ҳам худди шу тарзда ўрнатилади. Бу икала қурилмалар тузилиш жиҳатидан деярли бир хил бўлиб, икаласи икки хил вазифани бажаради.

Демак биринчи гидравлик босим берувчи қурилма юқорида айтиб ўтилганидек ротор вали ташқи юзаси ва тишли узатманинг ички юзалари орасини кенгайтирса, иккинчи қурилма эса, тўлиқ босим остида тишли узатмани валнинг ўқ йўналиши бўйлаб горизонтал силжишларни амалга оширади. Бу жараёни қуйидаги 3-расмда тўлиқлигича кўриш мумкин [1,2-5].

а

б

2-расм. а) тишли узатмани совуқ холда пресслаш қурилмасы,
б) пресслаш қурилмасы трубкасини цилиндрик таянчга боғлаш.

Демак биринчи гидравлик босим берувчи қурилма юқорида айтиб ўтилганидек ротор вали ташқи юзаси ва тишли узатманинг ички юзалари орасини кенгайтирса, иккинчи қурилма эса, тўлиқ босим остида тишли узатмани валнинг ўқ йўналиши бўйлаб горизантал силжишларни амалга оширади. Бу жараёни қуйидаги 3-расмда тўлиқлигича кўриш мумкин. Бунда биринчи ва иккинчи гидравлик босим бериш қурилмаларини параллел равишда яъни биринчи қурилмага 50МПа босим берилганда иккинчи қурилмамизга ҳам 100 МПа босим берилиди. Шунда биринчи қурилмада берилган 50 МПа босим сабабли тишли узатманинг ички диаметри кенгаяди ва айнан шу пайтда иккинчи қурилма 100МПа босим билан тишли узатмани ротор ўқи йўналиши бўйича уни ичкарига силжишини таъминлайди. Бунда силжишлар тишли узатманинг ён томонида ўрнатилган индикатор ёрдамида тишли узатма қанча масофага силжиганлини кўриб бориш мумкин бўлади.

3-расм. Тишли узатмани ротор валига совуқ холда ўрнатиш жараёни
Бу жараён бир неча мартаба такрорланиб, босим биринчи қурилмада 600-650МПа гача, иккинчи қурилманинг босими эса 1200-1300МПа гача етказилади. Босимнинг бу кўрсаткичларида индикатор кўрсаткичи

етақловчи тишли узатмани вал ўқи бўйича 1-2 мм оралиғида силжиб, керакли натижага эришилганлигини кўриш мумкин. Бу жараёнда асосий эътибор бериб бориладиган жиҳат босим бериш трубкаларининг тўғри ўрнатилганлиги, улардан мой сизиб чиқмаётганлиги, манометр кўрсаткичининг ўзгариши, индикаторнинг силжиш маслофаларини доимий кузатиб бориш зарур бўлади.

Хулоса

Бизга маълумки, O'Z ELR электровози Ўзбекистон темир йўлларидаги энг замонавий юк ташувчи электровоз бўлиб, унинг иш бажариш самарадорлиги ҳам жуда юқори ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, бу электровозга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш жараёнида ҳам унинг қисмларининг техник кўрсаткичларидан келиб чиққан ҳолда таъмирлашларни ўтказиш зарур.

Адабиётлар:

1. Документация рассмотрения по варианту проектирования ГРУЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОВОЗЫ с передачей переменного тока и мощностью 7200 kW для ГАЖК «ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ». Далянская Локомотиво-Вагоностроительная Компания Лтд CNR. 2015.
2. Эргашев О.Э. Устройство тягового трансформатора ОДЦЭ-5000/25Б электровоза ВЛ80С/ «Zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g'oyalar, takliflar va yechimlar», Farg'ona: 2021. №3. С. 39-41.
3. Эргашев О.Э. Общие сведения о трансформаторах - нагрев трансформатора/ «INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021». Эргашев О.Э., Хамидов О.Р./г.Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2021. №3. С. 16-18.
4. Эргашев О.Э. Как наматывать катушки трансформатора / «Journal of Innovations in Scientific and Educational Research». Эргашев О.Э., Хамидов О.Р.// Vol. 1, Issue 6, September 2021. P. 17 - 21.
5. Хамидов О. Р. Диагностирование тяговых приводов современного локомотива с помощью интеллектуальных методов / О. Р. Хамидов // Материалы V всеросс. науч.-технич. конференции с международным участием «Технологическое обеспечение ремонта и повышение динамических качеств железнодорожного подвижного состава» – 14 ноября, 2019г. – Омск: ОмГУПС, 2019. – С. 325 – 333
6. Хамидов О. Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы

конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2017. – С. 13 –19

7. Хамидов О. Р. Диагностирование и моделирование несимметричных режимов асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов с применением искусственных нейронных сетей / О. Р. Хамидов // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2019. - Т 16. – Вып. 2 - С. 251-262.

